

Глушич А.М.

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ К ЗРЕЛИЩНОМУ СПОРТУ В ВИЗАНТИИ И ЕЕ РОЛЬ В ИЗМЕНЕНИИ СПОРТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ ИМПЕРИИ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва

Аннотация. В статье изучен процесс эволюции отношения Церкви к зрелищному спорту в Византии в ранне- и средневизантийский периоды. На материалах гомилий церковнослужителей, текстов византийских историков и византийской «Книги церемоний» рассмотрена сложная дихотомия связей Церкви и Ипподрома в империи. Сделан вывод о том, что только в Византии сложилась уникальная для Средневековья ситуация, благодаря которой здесь смог сохраниться зрелищный спорт. Она заключалась в двух аспектах: главный вид спорта в Византии – гонки на колесницах – играли важную роль в поддержке императорского культа, победы возниц отождествлялись с триумфами императора; римляне продолжали славные спортивные традиции своих предков времен Рима, и не готовы были отказаться от конных ристаний даже под влиянием критики Церкви. Однако, менее популярные состязания, имеющие языческие корни (Олимпийские игры, гладиаторские бои и схватки с дикими зверями) либо исчезли полностью, либо серьезно видоизменились в сторону гуманизации. Таким образом, взаимоотношения Церкви и Ипподрома представляли собой уникальный симбиоз, основанный на взаимных уступках и компромиссах.

Abstract. The article examines the process of evolution of the Church's attitude to spectator sports in Byzantium in the Early and Middle Byzantine periods. Based on the materials of the homilies of the clergy, texts of Byzantine historians and the Byzantine "Book of Ceremonies" we examined the complex relationship of the Church and the Hippodrome in the Empire. It is concluded that only in Byzantium there was a unique situation for the Middle Ages, thanks to which spectacular sports could be preserved here. It consisted in two aspects: the main sport in Byzantium – chariot racing – played an important role in supporting the imperial cult, the victories of the charioteers were identified with the triumphs of the emperor; also, the Romans continued the glorious sporting traditions of their ancestors from the time of Rome, and were not ready to give up chariot racing even under the influence of the Church's criticism. However, less popular competitions with pagan roots (Olympic Games, gladiatorial fights and venationes) either disappeared completely or seriously changed towards humanization. Thus, the relationship between the Church and the Hippodrome was a unique symbiosis based on mutual concessions and compromises.

Ключевые слова: Византия, спорт, Церковь, христианство, гонки на колесницах, бои с животными, Олимпийские игры, Иоанн Златоуст.

Key words: Byzantium, sports, Church, Christianity, chariot racing, venationes, Olympic Games, John Chrysostom.

Физическая культура и спорт в Византии остаются малоисследованными явлениями социальной жизни империи. Немногочисленные работы западных историков освещают ряд вопросов проведения соревнований по различным видам спорта [19], [15], [21], [17], [23]. Отечественные византинисты концентрировались на изучении крупного социального феномена – сущности партий Ипподрома [12], [3], [10], [13]. Однако, до сих пор в историографии нет комплексного ответа на один из очень важных вопросов в контексте всего Средневековья и места Византии в нем: как в этот временной период, когда в Западной Европе под влиянием могущественной Церкви соревновательный спорт исчез практически полностью, в Византии, традиционно представляемой в образе строгой христианской империи, зрелищный спорт продолжил существовать как минимум до 1204 года? Анализу взаимодействия двух очень важных для византийцев сущностей – Церкви и Ипподрома – посвящена эта статья.

В эпоху раннего христианства иерархи Церкви не были настроены против физического самосовершенствования прихожан. Наоборот, мы находим свидетельства поощрения занятий физкультурой и даже некоторых видов спортивных игр. Так, богослов св. Климент Александрийский во II веке писал: *«Юношам нужно иметь телесное упражнение. Не будет никакого зла, если они будут упражнять свое тело в том, что полезно для здоровья – лишь бы подобные занятия не отвлекали их от лучшего. <...> Из мужчин же одни могут в нагом виде бороться, другие в мяч играть, особенно на открытом воздухе в так называемую игру*

фенинду¹; другие пусть довольствуются путешествием по стране и прогулками по городу» [7, с. 179]. Более того, Климент давал прямые рекомендации заниматься спортом в оздоровительных целях: «Борьба же, дозволяемая нами, должна производиться не ради какого-нибудь суетного состязания, а для вызова испарины на теле; и не с бахвальством своей ловкостью должно приступать к ней, но бороться, схватившись в прямом положении тела, что влияет на развитие рук, спины и туловища с боков. Такое приличное упражнение сил, предпринимаемое в интересах столь необходимого и столь полезного здоровья, прекрасно и совершенно достойно мужчин» [7, с. 180].

Делалось ли это из желания не переусердствовать с запретами на многовековые спортивные традиции, что могло бы оттолкнуть паству от молодой религии, или раннехристианские богословы действительно видели возможность мирного сосуществования спорта и веры, но факт остается фактом.

Отношение Церкви к спорту начинает меняться в худшую сторону с конца IV века. Первыми были запрещены Олимпийские игры, так как посвящались языческому богу Зевсу. До сих пор дискутируется вопрос о дате запрета Олимпиад. Традиционная дата – 393 год, связанная с эдиктом Феодосия I, в наше время опровергается многими историками, в основном зарубежными. В законах «Кодекса Феодосия II», изданного в 438 году, отсутствуют эдикты, которые напрямую запрещали бы игры в Олимпии. А ещё в 399 г. вышел эдикт, в котором утверждалось, что нельзя лишать народ всех тех праздников, к которым они привыкли. И поэтому традиционные фестивали и игры могут продолжаться, но без жестокости, убийств и жертвоприношений, которые были присущи этим празднествам ранее [21, р. 54-55]. Иоанн Малала указывает, что префект Константинополя при Феодосии II и один из соавторов вышеупомянутого Кодекса – Антиох Кузон – предоставлял средства на конные ристания в Антиохии и на Олимпийские празднества [6, с. 69]. Ирландский византист Дж.Б. Бьюри полагал, что масштабные спортивные игры в Дельфах продолжались до самого конца правления Феодосия II, то есть до середины V века [21, р. 56].

В источниках содержатся сведения и о гораздо более позднем проведении Олимпиад. Иоанн Малала сообщает, что в 507 году «традиционное празднование Олимпийских игр состоялось в привычном виде в антиохийской Дафне» [6, с. 99]. В Антиохии Олимпийские игры были запрещены лишь в 520 году в связи с напряженной обстановкой в городе, ставшем центром восстаний цирковых партий [6, с. 115]. Одноименные пелопонесским Олимпиадам игры проводились в Антиохии с 212 г. н.э. За это время сменилось 77 алитархов (распорядителей игр) [8, с. 52–53]. Конечно, по своему масштабу они вряд ли могли соперничать с состязаниями в Олимпии, но сам факт сохранения такой атлетической традиции даже в начале VI века примечателен и свидетельствует об огромной приверженности ромеев к эллинской спортивной традиции.

Б. Шродт справедливо полагает, что игры приходили в упадок постепенно под влиянием нашествий варваров, тяжелого финансового положения и роста влияния христианства [21, р. 57]. Олимпийские игры, которые, в отличие от гладиаторских боев, не были жестокими по своей сути, оказались под запретом из-за того, что в их основе лежали языческие верования. Отрицание Церковью необходимости физического самосовершенствования ее прихожан в ее борьбе с Олимпиадами отсутствует.

Конные ристания на ипподромах (самый популярный вид спорта в империи) не были столь однозначно привязаны к почитанию языческих божеств, хотя и проводились на Олимпиадах по меньшей мере с VIII в. до н.э. Тем не менее, Отцы Церкви с IV века принялись с ними бороться. Наиболее ярким противником спортивных игр был Иоанн Златоуст, в 397 году возведенный в чин константинопольского архиепископа. В проповедях он не раз обращался к своей пастве, жестко требуя прекратить посещение спортивных состязаний, особенно если проведение конных бегов приходилось на воскресенье или христианские торжества [17, р. 43].

Позже этот запрет был закреплен и на законодательном уровне. Он касался в основном религиозных дат – Рождества, Крещения, Великого Поста, недели до и после Пасхи, а также любого воскресенья. Этот закон, изданный Феодосием I (379–395), был расширен Львом I (457–474), который запретил все музыкальные и светские церемонии в этот период. По воскресеньям следовало воздерживаться от любых развлекательных мероприятий. Г. Дагрон трактует эти запреты как адаптацию языческих игр к христианскому календарю. Но запреты не распространялись на празднования дней рождения императоров – для них делались исключения, даже если дата совпадала с религиозным праздником [23, р. 141].

¹ Фенинда (греч. φαίνίδα, лат. harpastum) — одна из разновидностей античной игры в мяч, более всего напоминающая регби. Ее главной особенностью было стремление игрока обмануть соперника, отдавая пас не тому партнеру, кому он якобы предназначался.

Иоанн Златоуст называл ипподром «Сатанодромом», а игрища – дьявольским зрелищем [19, р. 66]. Несколько раз в своих трудах Иоанн хулил атмосферу «мракобесия», которая царила во время бегов, ведь ромеи действительно неистово болели за своих любимых спортсменов: *«Они были так поглощены своей страстью, что весь город был наполнен их голосами и дикими криками. Сидящие выше вели себя более сдержанно, но другие, находящиеся на площади¹, кричали на своих возничих, аплодировали им и вопили громче прочих»* [23, р. 127].

Порой от простого возмущения таким поведением константинопольцев, многие из которых были прихожанами константинопольских церквей, Златоуст переходил к открытым угрозам в адрес тех, кто регулярно позволял себе посещать зрелища ипподрома: люди из его паствы, шли на скачки и *«впали в такое неистовство, что наполнили весь город непристойным шумом и криком, возбуждающим смех, лучше же сказать плач. <...> Если кто после этого увещания и наставления пойдет на нечестивые и гибельные зрелища, того я не впускаю внутрь этой ограды, не сделаю причастником таинств, не позволю ему прикоснуться к священной трапезе; как пастыри отделяют шелудивых овец от здоровых, чтобы болезнь не распространилась и на прочих, так точно поступлю и я»* [5, с. 179]. Из этого отрывка становится ясно, сколь раздражающим для архиепископа имперской столицы было массовое увлечение паствы зрелищами ипподрома. Да и угроза, озвученная Златоустом, звучала весьма серьезно. Но должно эффекта она, видимо, не возымела. Преданность ромеев зрелищам, а особенно конным состязаниям, была столь велика, что Златоуст однажды вынужден был с горечью отметить: *«Опять бега, и опять наше собрание стало меньше»* [14, с. 113].

Виднейшие лица города, в том числе и градоначальник (эпарх), игнорировали жалобы священнослужителей на то, что гром аплодисментов и крики заглушают голоса во время молитвы, а народ массово идет на ипподром, из-за чего пустеют храмы [11, с. 224].

Даже сам Златоуст порой обращался в проповедях к аллегориям, связанным с ипподромом и проводимыми на нем зрелищами. В одном из текстов он говорит о пророках как о возничих истины, об апостолах – как о лошадях Бога, о церкви – как о духовном ипподроме [23, р. 134]. Видимо, эти аллегории были призваны донести сложные духовные истины до прихожан на простых и понятных каждому жителю Константинополя примерах.

Однажды Златоуст сделал щедрый комплимент возничим ипподрома, отдав должное их умениям: *«Посмотрите на возниц: сколько внимания они уделяют своей умственной и физической подготовке, даже своей диете, чтобы набрать надлежащую форму перед гонкой»* [16, р. 49]. Видимо, и это признание было вынужденным. Чтобы подстегнуть паству к воздержанности в приеме пищи во время поста, ей ставились в пример люди, бывшие для жителей города кумирами и примером для подражания.

Разумеется, иерархи на официальном уровне решительно осуждали соревнования и всецело ратовали за их запрет, однако с популярностью конного спорта в массах ничего поделать не могли. Иногда священники и сами посещали игры. Например, в провинциальном городе Магнесии представители духовенства регулярно посещали заезды, после чего истово *«калялись во грехе»* [11, с. 224].

Антиохийский патриарх Порфирий (404–412) регулярно присутствовал на конских ристаниях, а правительство, озабоченное поддержанием духовного авторитета Церкви, вынуждено было удерживать клириков от слишком активного участия в *«суетных и мирских делах»*, связанных со зрелищами [9, с. 230–231]. Спустя несколько веков, по свидетельству историка рубежа XI–XII вв. Георгия Кедрина, константинопольский патриарх Феофилакт (933–956) тоже появлялся на ипподроме был любителем гонок, и, по слухам, даже содержал в роскошных условиях более 2000 лошадей, потчuya их не только обычным овсом или сеном, но даже изюмом и финиками [16, р. 332].

Не имея возможности отвратить широкие массы от конных бегов, духовенство пыталось хотя бы ввести законодательный запрет на их посещение духовными особами. Сделать это удалось в первой половине VI века. Изданный патриархом Епифанием (520–535) запрет был поддержан Юстинианом I и обрел статус закона в Кодексе Юстиниана. Закон гласил, что мужам церкви запрещено появляться на ипподроме даже инкогнито. Исключение порой составляли церковные певчие, но их нельзя считать духовными лицами в полной мере [23, р. 134]. В аккламациях никто и никогда не обращался к духовенству, только к императору, армии и сановникам. Посол короля германии Оттона I (936–973, с. 962 – император западной «Римской» империи) Лиутпранд Кремонский, дважды, в 949 и 968 годах, побывавший с посольством в Константинополе, не упоминает о гонках вообще. Хоть он и был иностранным

¹ Имеются в виду, вероятно, работники партий, занимавшие места непосредственно возле дорожек ипподрома.

гостем, а во время второго визита – послом короля Оттона I, его, как священнослужителя, не приглашали на ипподром, соблюдая церковный этикет [18, р. 8-9].

В Житии св. Лазаря Галесийского (XI в.) приведен рассказ о том, как в Константинополь прибыли по делам два монаха из провинции, и один из них пошел на Игрище: *«В тот день, когда на Ипподроме проводились бега, младший из иноков, Иоанникий, без ведома старшего отправился туда. По возвращении он на расспросы старца тотчас сознался, где был. Тот начал сокрушаться и говорить: «Ты нехорошо поступил, отправившись на это сатанинское зрелище». Но инок, вместо того чтобы принести покаяние, принялся спорить: «Что сатанинского в том, чтобы смотреть, как бегают люди и лошади?»* [цит. по: 4, с. 220].

Стоит отдать должное изобретательности и умению служителей церкви смириться с невозможностью искоренить конные бега как любимейший вид спорта в империи. Из этого Церковь умудрялась извлекать пользу для себя. Во-первых, партии ипподрома поддерживали культ императора как безупречного представителя Бога на земле, а значит, поддерживали Церковь и веру. За каждую победу возницы благодарили Бога, а, соответственно, и его наместника на земле – императора, то есть каждая победа спортсмена была символически и победой венценосца. Кроме того, чемпионы заездов и члены партий перед гонкой и после нее обязательно отправлялись в ближайшие храмы, дабы воздать небесам хвалу и попросить их об удаче во время заезда, либо поблагодарить за победу [21, р. 46].

Именно таким абсолютно уникальным симбиозом объясняется тот факт, что из всех европейских стран только в Византии в период раннего средневековья сохранился соревновательный спорт. Как отмечал немецкий и американский философ, историк культуры и спорта Х. Гумбрехт, *«едва ли был период в западной истории с более неблагоприятными условиями для возникновения спортивных зрелищ, чем средневековье»*. Он объясняет это как раз тотальным доминированием Церкви в культурной сфере: *«Культура, в которой всемогущая Церковь требовала от человека служения Богу в течение шестидневной трудовой недели и прославления его в воскресенье, не оставляла времени и психологического пространства для процветания игр и спорта»* [2, с. 72] (рыцарские турниры того времени, по мнению автора, лишь с натяжкой можно назвать спортивным соревнованием).

Не сумев одержать победу в борьбе с конными ристаниями, Церковь заняла жесткую позицию в отношении соревнований в других видах спорта. Это привело к значительным изменениям самой сути этих состязаний, особенно по сравнению с аналогичными в Римской империи.

После запрета Олимпийских игр стала приходиться в упадок подготовка профессиональных атлетов, в частности, спортивные школы. В течение IV–V веков массово закрывались гимнасии и палестры. После закрытия спортивных школ соревнования не прекратились, но подготовка атлетов (за исключением возниц), стала уделом семьи и армии. А занятия спортом ромеи совмещали с другими видами деятельности.

Непросто решался и вопрос с гладиаторскими боями, самым популярным видом состязаний в Римской империи. Кровавые поединки между гладиаторами в V веке были полностью запрещены, а вот сражения бестиариев с дикими зверьями запретить было сложнее. Существовало несколько праздников и фестивалей, связанных с такой борьбой. Ромеи, как и римляне ранее, искренне любили наблюдать за состязанием храбрецов с необузданными животными, чаще всего львами и леопардами. Но давление со стороны духовенства вынудило власть запретить и это зрелище. В 498 году император Анастасий I постановил запретить борьбу с дикими животными в цирках [21, р. 50].

Однако, тоска публики по битвам со зверьями была столь велика, что Юстиниан I в «Новеллах» признал несправедливым лишать граждан привычных развлечений. В 105-й Новелле, посвященной статусу и обязанностям консула, среди игр, которые тот должен устроить, упоминаются состязания под названием «Весь день» с участием бестиариев. В ходе этого зрелища *«животные должны быть, во что бы то ни стало, убиты»* [22, № 105].

Но и оставить состязания с животными в виде кровавой бойни насовсем тоже было нельзя – это вызывало ассоциации с травлями ранних христиан на аренах амфитеатров. Поэтому ромеи обратились к давнему опыту своих предков из Рима и совершили революцию в этих состязаниях, заменив смертельную борьбу человека и зверя на соревнование с животным в ловкости, скорости и изобретательности с помощью целого ряда технических устройств [1, с. 127–128].

Церковь вступила в борьбу со зрелищным спортом чтобы, во-первых, побороть их как пережитки язычества, а, во-вторых, чтобы паства не отвлекалась на зрелища от молитв и покаяния. Но победа Церкви была лишь частичной. Конные ристания, став частью императорского культа, остались практически неизменными. Бои бестиариев с дикими животными к VII веку трансформировались в бескровные соревнования, а подготовка спортсменов, перестав быть государственной задачей, не исчезла, став элементом частной жизни ромеев.

На физическую культуру византийского общества и стремление ромейских мужчин к физическому совершенству переход от язычества к христианству не повлиял вовсе.

Таким образом, в Византии сложилась уникальная система отношений Церкви и зрелищного спорта, благодаря которой византийцы оставались единственными хранителями спортивных традиций античности в Средние века.

Литература

1. Глушич А.М. Консульские диптихи как источник по истории спортивных игр на Константинопольском ипподроме // Материалы XXVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2020» (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. С. 127–128.
2. Гумбрехт Х.У. Похвала красоте спорта / Пер. с англ. В. Фещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 176 с.
3. Дьяконов А. П. Византийские димы и факции (τα ἄμαρτα) в V–VII вв. // Византийский сборник. М. Л., 1945. С. 144–227.
4. Иванов С.А. В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям. М.: вокруг света, 2011. 752 с.
5. Иоанн Златоуст. Слово против зрелищ / Избранные проповеди святых отцов Церкви и современных проповедников. СПб: Издание И.А. Тузова, 1912. С. 178–184.
6. Иоанн Малала. Хронография. Книги XIII–XVIII // Мир поздней античности. Документы и материалы. Белгород, 2014. 200 с.
7. Климент Александрийский. Педагог / пер. с древнегреческого и комм. А. Ю. Братухина. СПб: Изд-во Олега Абышко, 2018. 344 с.
8. Кобзева А.В., Сеница М.М. Город Антиохия в «Хронографии» Иоанна Малалы // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. 2017. № 1 (250). С. 44–59.
9. Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). Л.: Изд-во ЛГУ, 1962. 284 с.
10. Левченко М. В. Венеты и прасины в Византии V–VII вв. // Византийский временник. 1947. Т. 1. С. 164–183.
11. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М.: Наука, 1974. 256 с.
12. Успенский Ф. И. Партии цирка и димы в Константинополе. // Византийский временник. Санкт-Петербург, 1894. Т. 1. С. 1–16.
13. Чекалова А. А. К вопросу о димах в ранней Византии // Византийские очерки: труды советских ученых к XVI Междунар. конгрессу византинистов / АН СССР, Ин-т всеобщей истории; отв. ред. З. В. Удальцова М.: Наука, 1982. С. 37–53.
14. Чекалова А.А., Поляковская М.А. Византия: быт и нравы. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1989. 304 с.
15. Cameron A. Circus factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium. Clarendon Press, 1976. 364 p.
16. Georgius Cedrenus. Compendium Historiarum. Vol. II / Ed. Weber. Bonnae, 1839. 638 p.
17. Giatsis S. G. The organization of chariot racing in the great hippodrome of byzantine Constantinople, 17:1. 2000. P. 36–68.
18. Guiland R. Études sur l'Hippodrome de Byzance, III // Byzantinoslavica. 1965. 26. P. 1–33.
19. Guiland R. The Hippodrome at Byzantium. Speculum, Vol. 23, No. 4. 23 (4): p. 676–682.
20. Kazhdan A, Constable G. People and Power in Byzantium. Washington, 1982. 218 p.
21. Schrodtt B. Sports in the Byzantine Empire // Journal Of Sport History, 1981. Vol. 8, No. 3, P. 40–59.
22. The novels of Justinian. № 105. [Электронный ресурс] // URL: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/Novellae_Scott.htm (дата обращения: 03.04.2022).
23. Wolińska T. Constantinopolitan Charioteers and Their Supporters. Łódź: Studia Ceranea 1. 2011. P. 127–142.